

*EMA- Encontro de Matemática
Aplicada*Rotulamento de Códigos Geometricamente
Uniformes em g -TorosEduardo Michel Vieira Gomes
DAFEM
UTFPR-FB

O conceito de códigos geometricamente uniformes (CGU) introduzido por Forney [4] generalizou os códigos reticulados e códigos de grupos de Slepian. Esta nova abordagem, por considerar como grupo gerador o grupo de todas as isometrias do espaço, fez com que essas duas categorias de códigos, que tinham pouco em comum e eram tratadas separadamente até aquele momento, fossem entendidas como parte de uma mesma classe de códigos.

Além de englobar essas duas categorias de códigos, o tratamento dado por Forney estende o processo de particionamento de um conjunto de sinais criado por Ungerboeck, uma técnica que traz ganhos significativos na codificação de sinais e foi o marco inicial da modulação codificada. Mais ainda, estes códigos apresentam boas propriedades de simetria, tais como: todas as regiões de Voronoi são congruentes, os sinais possuem a mesma probabilidade de erro, o perfil de distâncias e o mesmo para cada sinal, entre outras.

Outro conceito importante desenvolvido na mesma época foi o de rotulamento casado, criado por Loeliger. Tal conceito cria uma forma bastante adequada de associar um conjunto de sinais a uma estrutura algébrica apropriada. A motivação principal era a busca de uma certa linearidade para o código. Seu principal resultado foi mostrar que conjuntos de sinais casados a grupos são equivalentes a conjunto de sinais de Slepian [6]. Loeliger demonstrou que, sob certas condições, tais conceitos são equivalentes.

Devido as boas características apresentadas pelos CGU, algumas pesquisas têm sido desenvolvidas no sentido de fornecer uma fundamentação teórica matemática necessária, e propor generalizações para que tais propriedades possam ser estendidas a uma classe ainda maior de conjuntos de sinais [1], [2], [3], [5], entre outros. No mais, trabalhar em ambientes fora

do contexto euclidiano tem se mostrado uma abordagem muito promissora, pois certas propriedades destes espaços podem ser eficazmente exploradas na construção dos códigos.

Com relação a construção de tais códigos em superfícies de gênero $g \geq 1$, os trabalhos invariavelmente tratam o problema de rotular os CGU enfatizando padrões das regiões fundamentais para superfícies de diferentes gêneros, exceção desta abordagem fica por conta do trabalho [3]. O tratamento dado neste caso parte de rotulamentos para CGU sobre o toro, com diferentes formas para sua região fundamental, ou seja, fixa-se o gênero da superfície e considera-se diferentes rotulamentos para várias formas de representar o toro como região planar.

Inspirado nesta abordagem inovadora, o presente trabalho exhibe um tratamento similar para uma superfície compacta de gênero 2. Vale destacar que, a abordagem usada neste caso pode ser estendida de forma natural para gêneros maiores.

Referências

- [1] AGUSTINI, E. Constelações de Sinais em Espaços Hiperbólicos. Tese de Doutorado, IMECC-UNICAMP, Brasil, 2002.
- [2] CARVALHO, E. D. Construção e Rotulamentos de Constelações de Sinais Geometricamente Uniformes em Espaços Euclidianos e Hiperbólicos. Tese de Doutorado, FEEC-UNICAMP, Brasil, 2001.
- [3] COSTA, S. I. R.; MUNIZ, M.; AGUSTINI, E.; PALAZZO JR., R. Graphs, tessellations and perfect codes on flat tori. IEEE Transactions on Information Theory, v. 50, n.10, p. 2363-2377, 2004.
- [4] FORNEY JR., G.D. Geometrically uniform codes. IEEE Transactions on Information Theory, v. 37, n. 5, p. 1241-1260, 1991.
- [5] LAZARI, H.; PALAZZO JR., R. Geometrically uniform hyperbolic codes. Computational and Applied Mathematics, v. 24, n. 2, p. 173-192, 2005.
- [6] LOELIGER, H.A., Signal sets matched to groups. IEEE Transactions on Information Theory, v. 37, n. 6, p. 1675-1682, 1991.